

OTORGAMIENTO DE LA CONDECORACIÓN DE LA ORDEN DEL TRABAJO AL MAGISTRADO OMAR TOLEDO TORIBIO

<p>NORMAS LEGALES</p> <p>TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO</p> <p>Otorgan Condecoración de la Orden del Trabajo en el Grado de "Oficial", "Comendador" y "Gran Oficial" a diversas personalidades</p> <p>RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 002-2010-TR</p> <p>Lima, 1 de mayo de 2010</p> <p>VISTO:</p> <p>Con fecha 23 de abril de 2010, el Consejo de la Orden del Trabajo integrado por personalidades del ámbito empresarial, sindical y académico vinculadas al mundo laboral deliberó y aprobó por unanimidad la postulación del señor Omar Toledo Toribio para recibir la Condecoración de la Orden del Trabajo en el grado de Oficial; y,</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <p>Que, de conformidad con lo establecido por los artículos 3° y 21° del Reglamento de la "Orden del Trabajo", aprobado por Decreto Supremo 003-74-TR, la Orden del Trabajo tiene cuatro grados y su Condecoración se otorga por la realización de acciones distinguidas o servicios meritorios;</p> <p>Que, asimismo, el artículo 22° del referido Decreto Supremo prescribe que constituyen acciones distinguidas los actos o servicios prestados en provecho de las relaciones laborales o de la seguridad social con destreza, sustentabilidad, abogacía y acortado espacio; a los requisitos para el cumplimiento del deber, de forma que destaque a su autor las dadas personales y que constituyen servicios meritorios: (i) todo acto personal que contribuya a enaltecer el prestigio de las instituciones del Sector Trabajo, tanto en el país como en el extranjero; (ii) haber contribuido en forma notable al progreso del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; (iii) la inspiración, el esfuerzo o la responsabilidad directiva para crear o perfeccionar entidades de alta significación para el progreso del Sector Trabajo; (iv) la producción de trabajo o investigación original relacionada con el Sector Trabajo y cuya aplicación contribuya significativamente al mejoramiento del Sector; y (v) el desempeño eficiente en comisión de excepcional importancia o beneficio de las relaciones de trabajo o de la Seguridad Social;</p> <p>Que, de acuerdo a los términos de la propuesta, el señor Omar Toledo Toribio es destacado abogado y Magistrado en Derecho, quien ha ejercido la cátedra universitaria en la especialidad de derecho laboral, desempeñando además, labor docente en la Academia de la Magistratura;</p> <p>Que, su reconocida trayectoria refiere una constante preocupación por el progreso y difusión del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, participando como ponente en numerosas eventos a través de los cuales ha obtenido capacitación en temas de la materia;</p> <p>Que, su especialización en el campo del Derecho Laboral le ha permitido formar parte del Grupo de Trabajo encargado de analizar y revisar el Proyecto de la Nueva Ley Procesal del Trabajo aportando con su experiencia y conocimientos;</p> <p>Que, como parte de su desarrollo profesional ha desempeñado labores en el ámbito judicial como Secretario de Juzgado Laboral, Secretario de la Primera Sala Laboral del Lima, Jefe del Proceso, Jefe Especializado en lo Civil, Jefe Especializado en lo Laboral y Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima;</p> <p>Que, sus aportes al conocimiento del Derecho se reflejan en la importante bibliografía que ha producido y los numerosos artículos publicados en periódicos y revistas especializadas;</p> <p>Que, su constante preocupación por el progreso del Derecho del Trabajo le ha llevado a formar parte de la Asociación Peruana de Derecho del Trabajo Derecho Constitucional, y delegar en Perú de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo (ALJT);</p> <p>Que, las referencias expuestas constituyen acciones distinguidas y servicios meritorios;</p> <p>De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Ley N° 20080, el artículo 4° del Reglamento de la Orden del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 003-74-TR y el numeral 4 del artículo 11° de la Ley N° 23159, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,</p> <p>SE RESUELVE:</p> <p>Artículo Único.- Otorgar la Condecoración de la Orden del Trabajo en el Grado de "Oficial" al señor OMAR TOLEDO TORIBIO, otorgándose el Diploma correspondiente.</p> <p>Regístrese, comuníquese y publíquese.</p> <p>ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente Constitucional de la República</p> <p>MANUELA GARCÍA COCHAGNE Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo</p>	
--	---